

	UNAE POSGRADOS	Maestría en Educación mención en Prácticas Educativas Interculturales - Cohorte I
Ficha para la presentación de propuestas de Proyecto de Titulación y Artículos académicos		
Elaborado por: Comisión académica	Revisado por: Comisión académica	Versión: 1 Vigencia desde: 13-03-2025

Indicaciones generales:

- Utilizar Arial tamaño 10, espacio sencillo y el sistema de citación APA 7ma edición. Tomar en cuenta la extensión máxima que se solicita.

1. Datos generales.	
Tema de la propuesta: Etnomatemática con herramientas didácticas y recursos del entorno waorani para estudiantes del 5º de Básica del CECIB “IKA”	
Estudiante de posgrado proponente: Luz Narcisa Coquinche Avilés	
Director de proyecto de titulación/artículo sugerido:	
Línea de investigación UNAE: Educación Bilingüe e Intercultural	
Dimensión del estudio (disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario): Interdisciplinario	
Especificar si se enmarca en un proyecto de investigación existente: SI NO (x) En caso de respuesta afirmativa, indique el nombre del proyecto y grupo de investigación:	
Fecha de presentación: 15 /04/2025	
Dirección:	Orellana
Teléfono:	0969593644
E-mail:	narcisacoquinche@hotmail.com

2. Resumen del proyecto (extensión máxima de 250 palabras). Presentar una síntesis del problema de investigación, los objetivos, la metodología y los resultados esperados.
<p>En el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe (CECIB) “IKA”, se ha notado un problema relevante en el campo de Matemáticas, sobre todo en lo relacionado con las operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) entre los estudiantes del</p>

quinto año de Educación Básica. Aunque el profesorado ha implementado diferentes estrategias metodológicas, los resultados académicos no han sido los esperados. Entre las principales dificultades que se han señalado están la escasa participación de los alumnos, el poco interés por resolver problemas matemáticos y la falta de seguimiento de las tareas escolares por parte de los padres quienes, a menudo, están ausentes de la comunidad debido a compromisos laborales. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de revisar y ajustar las prácticas educativas, incorporando métodos más estimulantes, relevantes y que se adapten mejor al contexto sociocultural de la comunidad waorani. El presente análisis sugiere la adopción de la enseñanza de las etnomatemáticas como una estrategia educativa para conectar los conocimientos matemáticos tradicionales y cotidianos de la comunidad local con el aprendizaje académico formal. Esta sugerencia se fundamenta en un enfoque intercultural que reconoce, aprecia e integra prácticas culturales tradicionales como la agricultura, la caza, el tejido, los calendarios lunares y los sistemas de trueque comunitarios, con el objetivo de contextualizar el aprendizaje de las Matemáticas. La propuesta pedagógica aspira a fomentar una educación que sea significativa, relevante y situada, promoviendo el intercambio de conocimientos y el respeto hacia la diversidad cultural en el ámbito educativo. Esta iniciativa tiene como objetivo utilizar métodos lúdicos como estrategia principal en los procesos educativos dentro de la institución waorani CECIB "IKA", con el propósito de estimular el interés en Matemáticas en los estudiantes de 5º grado, a través del enfoque de aprender-haciendo de manera culturalmente relevante.

El presente trabajo se sitúa dentro de un modelo de investigación de campo, con un enfoque cualitativo, participativo y de carácter descriptivo-etnográfico e interpretativo. La investigación tiene como objetivo entender e interpretar las prácticas culturales vinculadas al uso de recursos tanto físicos como simbólicos en el entorno waorani durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, desde la óptica de las etnomatemáticas. Para ello, se emplearán métodos como la observación participante y entrevistas semiestructuradas con

miembros clave de la comunidad, con el propósito de recopilar información pertinente y contextualizada.

Además, se incluirá la resolución de problemas prácticos mediante la utilización de materiales didácticos y estrategias pedagógicas activas basadas en elementos del entorno natural y cultural waorani, con el fin de reforzar el aprendizaje de las operaciones fundamentales (suma, resta, multiplicación y división), desde un enfoque que considera la relevancia cultural y lingüística. Esta propuesta de enseñanza intercultural tiene como meta contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, favoreciendo un aprendizaje significativo y contextualizado de las Matemáticas con pertinencia cultural.

Con lo mencionado surge la pregunta: ¿Cómo contribuye el uso de herramientas didácticas y recursos del entorno waorani en el aprendizaje de la etnomatemática en los estudiantes de 5º de Básica del CECIB "IKA"?

3. Palabras clave: (máximo cuatro).

Incluir palabras que permitan clasificar la propuesta de investigación por áreas o temas. Se sugiere revisar el Tesauro de la UNESCO.

Etnomatemática, waorani, didáctica lúdica.

4. Identificación del problema (extensión máxima una página).

- Planteamiento del problema.
- Delimitación del problema de investigación.
- Pregunta/s de investigación.

En el quinto grado de Educación Básica del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe (CECIB) "IKA", se observan condiciones en el aula que se caracterizan por la escasa motivación y la falta de participación activa de los alumnos durante las lecciones de Matemáticas. Una de las principales dificultades que los maestros enfrentan es hacer que los estudiantes comprendan de forma efectiva las cuatro operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación y división (Calle L., 2020). Estas complicaciones se intensifican debido a la aplicación de métodos tradicionales que se centran en la repetición y la memorización de procesos, lo cual restringe el

desarrollo del pensamiento lógico y la comprensión más profunda de los temas. Las clases suelen seguir una dinámica en la que el docente habla y el estudiante solo repite, sin tener en cuenta el contexto cultural ni las experiencias diarias de los alumnos.

Frente a esta situación, se reconoce la urgencia de cambiar las prácticas educativas utilizando estrategias didácticas activas, lúdicas y adecuadas al contexto, que incorporen elementos de la cultura waorani. El objetivo es promover un aprendizaje significativo, donde los estudiantes se conviertan en protagonistas de su propio proceso educativo, conectando las Matemáticas con situaciones reales y actividades de su vida diaria.

En el ámbito del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe (CECIB) "IKA", se manifiesta una notable deficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, resultado de la escasa implementación de estrategias pedagógicas activas adaptadas al contexto y del insuficiente uso de recursos didácticos que sean pertinentes al entorno cultural y físico de los estudiantes. La mayoría de los docentes todavía recurre a métodos tradicionales y uniformes que no incluyen las características culturales, cognitivas y ambientales de los alumnos, lo que provoca una desconexión entre el contenido académico y la vida diaria del estudiante.

Esta insuficiencia metodológica tiene diversas implicaciones pedagógicas:

1. Falta de motivación y baja participación de los estudiantes: La falta de actividades matemáticas significativas relacionadas con el contexto familiar, social y cultural de los estudiantes provoca desinterés y falta de compromiso en clase. Como resultado, se observa una escasa participación activa, limitada exploración de ideas y una interacción poco significativa con los conceptos matemáticos.
2. Bajo rendimiento académico: La falta de pertinencia cultural en los materiales y las estrategias de enseñanza impide que los estudiantes desarrollen habilidades matemáticas esenciales. Las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) se tratan como

procesos mecánicos sin un contexto significativo, lo que se traduce en un bajo desempeño en las evaluaciones, tanto formativas como sumativas.

3. Débil desarrollo del razonamiento lógico-matemático: El pensamiento lógico-matemático requiere habilidades cognitivas complejas como la abstracción, inferencia, comparación, deducción y resolución de problemas. Sin embargo, debido a la falta de estrategias didácticas atractivas que estimulen el razonamiento a partir de situaciones reales y cercanas a los estudiantes, estas habilidades no se desarrollan adecuadamente, dificultando la aplicación del conocimiento matemático en situaciones de la vida cotidiana.

4. Poco aprovechamiento de elementos del entorno como recursos pedagógicos: El entorno natural y cultural waorani ofrece numerosas oportunidades para el aprendizaje matemático desde un enfoque etnomatemático. Actividades como el conteo en labores agrícolas, la utilización de patrones en tejidos, las mediciones en la construcción de casas tradicionales o la gestión de sistemas de intercambio comunitario son experiencias valiosas. Sin embargo, estos recursos se ignoran, lo que impide que el aprendizaje sea significativo, creativo y culturalmente relevante.

5. Necesidad de una educación matemática intercultural y contextualizada: La situación descrita exige un cambio hacia enfoques educativos que incorporen conocimientos ancestrales, experiencias cotidianas y recursos del entorno local como elementos fundamentales del currículo. Se necesita una planificación didáctica que favorezca la construcción del conocimiento a través del aprendizaje práctico, la cooperación, el juego, la experimentación y la resolución de problemas relacionados con el contexto.

En este contexto, la inclusión de enfoques pedagógicos interdisciplinarios como la etnomatemática, el aprendizaje con significado y la pedagogía intercultural resulta clave para cambiar la educación, promoviendo una comprensión profunda y útil de las Matemáticas. Esto habilita a los estudiantes no solo a elevar su rendimiento académico, sino también a adquirir

habilidades para afrontar y solucionar problemas concretos en su entorno comunitario (Klimenko, 2009).

5. Justificación (extensión máxima una página).

- Conveniencia.
- Relevancia social y educativa (en el marco de la interculturalidad).
- Implicaciones prácticas.
- Valor teórico.
- Utilidad metodológica.
- Viabilidad o factibilidad de la investigación.
- Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema.
- Qué dificultades/riesgos pueden presentarse y cómo puedo gestionarlos.

La enseñanza de las Matemáticas con pertinencia cultural y lingüística en contextos interculturales requiere estrategias didácticas que integren la realidad sociocultural local de los estudiantes, permitiendo que el aprendizaje sea significativo y contextualizado. En este sentido, la presente investigación busca aplicar estrategias didácticas activas con recursos del entorno físico-cultural waorani, para mejorar la enseñanza y aprendizaje de las cuatro operaciones matemáticas aritméticas: suma, resta, multiplicación, división, con los alumnos de 5º de Básica del CECIB "IKA", a fin de alcanzar los dominios en Desarrollo de Destrezas y Técnicas de Estudio concordancia con los principios pedagógicos del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y el currículo de las nacionalidades (MOSEIB, 2014).

El uso de materiales del entorno como semillas y frutos locales (chonta, guayusa, cacao, plátano, etc.) no solo facilita la comprensión de conceptos matemáticos de manera concreta y experiencial, sino que también fortalece la identidad cultural de los estudiantes al relacionar el conocimiento escolar con prácticas tradicionales y cotidianas de su comunidad. El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (2014) enfatiza la necesidad de una educación que

respete los saberes ancestrales y promueva metodologías activas basadas en la experimentación y la manipulación de objetos. Desde esta perspectiva, la enseñanza de la suma, resta, multiplicación y división a través de instrumentos de la sabiduría ancestral como la taptana y los mullos que lo utilizan en la elaboración de manillas, aunque no pertenezcan a la cultura waorani, permitirá que los niños construyan aprendizajes desde su entorno, favoreciendo una educación pertinente y culturalmente significativa.

A nivel pedagógico, esta investigación es relevante porque propone una estrategia innovadora que atiende las necesidades de aprendizaje matemático de los estudiantes waorani del 5º de Básica del CECIB “IKA”, uniendo el contenido escolar con su entorno natural, social y cultural y refuerza la relación entre la escuela y la comunidad. Esto facilita que los conocimientos locales se integren en el aula como parte de una educación intercultural bilingüe que responde a las dificultades de aprendizaje que enfrentan los estudiantes en el dominio de las operaciones matemáticas básicas.

Al respecto, Calle y Quichimbo (2021) han demostrado que los niños aprenden mejor cuando interactúan con materiales concretos antes de llegar a la abstracción matemática. La incorporación de elementos naturales en el aula no solo estimula el pensamiento lógico matemático, sino que también desarrolla habilidades de resolución de problemas y promueve un aprendizaje activo y participativo.

Además, desde un enfoque social y cultural, este estudio es pertinente porque contribuye a la revalorización del conocimiento ancestral y el uso de recursos naturales y culturales waorani, como parte del proceso educativo intercultural. En muchas comunidades indígenas, el aprendizaje de las Matemáticas ha estado tradicionalmente relacionado con la vida diaria, a través del conteo en actividades agrícolas, la distribución equitativa de recursos y la medición de tiempos y ciclos naturales (Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, 2014). Sin embargo, el sistema educativo convencional ha tendido a marginar estos saberes, priorizando metodologías abstractas occidentales alejadas de la realidad del mundo de vida cultural de los

estudiantes. Las enseñanzas de las Etnomatemática, con herramientas didácticas y recursos del entorno waorani representan, por lo tanto, una oportunidad para fortalecer el aprendizaje desde un enfoque intercultural e inclusivo desde un diálogo de saberes.

En el ámbito institucional, este estudio aportará una contextualización cultural mediante orientaciones pedagógicas para el manejo del MOSEIB (2014) en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe, proporcionando al docente como una herramienta didáctica innovadora y estrategias didácticas basadas en el contexto de los estudiantes. Además, los resultados de la investigación podrán servir como referencia para futuras propuestas educativas que busquen integrar el entorno cultural y natural comunitario, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de los fundamentos del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe incluye la integración, recuperación y desarrollo de los valores personales y sociales, la administración y acceso viable al conocimiento en el contexto de un modo de vida sustentable, que se puede fomentar con la colaboración de la comunidad y las familias para asegurar el acceso a los recursos necesarios (Actores del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, 2019).

Dar respuesta a este planteamiento permitirá favorecer el desempeño escolar de los estudiantes del 5° de Básica del CECIB "IKA", de tal modo que desarrollen las operaciones básicas en las aulas de clases, con ejemplos prácticos, dinámicos y entretenidos, permitiendo que se promueva la conciencia ambiental y valoración del entorno; además, de llegar a tener una formación integrada y que puedan resolver problemas matemáticos.

6. Objetivo general y específicos (extensión máxima de 250 palabras).

- Un objetivo general y mínimo tres objetivos específicos.
- Objetivo: Verbo en infinitivo + objeto (qué) + una finalidad (para qué) + mediante qué (cómo)

Objetivo general:

Desarrollar aprendizajes significativos de las operaciones matemáticas elementales en los alumnos de 5º año de Educación Básica del CECIB “IKA” mediante recursos materiales del contexto cultural y natural waorani y estrategias didácticas activas.

Objetivos específicos:

- Diseñar una propuesta pedagógica en etnomatemática con recursos y actividades cotidianas de la cultura waorani, para los alumnos de 5º año de Educación Básica del CECIB “IKA”.
- Implementar métodos de enseñanza culturalmente relevantes que impulsen la participación activa y el interés de los alumnos en la solución de problemas matemáticos.
- Evaluar el aprendizaje de las operaciones fundamentales (suma, resta, multiplicación y división) en los estudiantes de 5º de Básica tras aplicar la propuesta pedagógica en etnomatemática.

7. Perspectiva teórica (extensión máxima de dos páginas):

- Estado del arte: revisión minuciosa de la literatura científica actual relacionada al tema de investigación de los últimos 10 años.
- Derivación conceptual: corresponde al conjunto de conceptos sobre el objeto de estudio de la investigación.
- Estudio teórico: teorías que sustentan la investigación.
- Aspectos legales y contextuales (en caso de ser aplicable)

La Etnomatemática, en esencia, se refiere a saberes cotidianos y actividades culturales como el conteo tradicional, medición empírica, clasificación y agrupación propios de la nacionalidad. Desde esta perspectiva, se busca reconocer y valorizar este conocimiento en la faceta de la

Matemática, incluso lleva a pensar que la disciplina implica una forma de contextualización o forma metodológica de enseñanza, por lo que el programa de la etnomatemática analiza todo esto, entiende y recupera las thicas de los mathemas de los pueblos y grupos conquistados (Auccahuallpa, 2021).

Montaluisa (2018), cofundador de la EIB ecuatoriana, ha manifestado en diferentes foros. “Que la ciencia está en la naturaleza, solo que la humanidad debe investigar para organizar sus conocimientos, y que la persona somos parte del mundo que nos rodea, no somos seres particulares” (Gómez, y otros, 2008, pág. 103).

Entendido esta particularidad, los pueblos y nacionalidades indígenas nos hemos caracterizado por siglos, como cuidadores o conservadores de la pacha mama.

Por ser víctimas de muchos atropellos culturales, los pueblos y nacionalidades indígenas, a través de muchos líderes y lideresas han tenido que afrontar a los diferentes sistemas de gobiernos del estado ecuatoriano para implementar una educación acorde a la cosmovisión y necesidades de los pueblos y necesidades. Varios casos de experiencias de implementación de la educación bilingüe se pueden encontrar en él MOSEIB (2014).

Es importante entender que el Estado ecuatoriano, a través de la Constitución del 2008, reconoció a la lengua kichwa y shuar como lenguas oficiales de las nacionalidades y el idioma waorani como lengua de las nacionalidades minoritarias; con ello se reconoce que el Estado ecuatoriano debe ser plurinacional e intercultural bilingüe (Barres, 2010).

Esta disposición legal establecida en la Constitución ecuatoriana del 2008, permite a los gobiernos de turno implementar la SECRETARIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN; aunque no ha sido fácil para los pueblos y nacionalidades contar con una cartera de Estado de este rango.

A menudo las poblaciones indígenas son bilingües, ya que manejan dos idiomas; el uno es el idioma de la nacionalidad a la que pertenecen y el otro es el idioma oficial de relacionamiento

intercultural, que es el castellano. En este sentido, en las poblaciones indígenas han sido objeto de discusión temas como: etno; etnoeducación, etnomatemática, etno-ciencia. Por su parte, Montaluisa (2018), ha referido que la partícula etno, se refiere al conocimiento que corresponde a cada pueblo o nacionalidad, dentro de dicho ámbito de trabajo. La etno-ciencia se refiere a la ciencia que tenían las civilizaciones o nacionalidades (Krainer, 2010). Como ejemplo, podemos referir la arquitectura de las pirámides de Machu pichu en Perú. Esa arquitectura no corresponde al conocimiento científico occidental, sino es una ciencia de una civilización indígena: la etno-matemática, es decir, las matemáticas de los pueblos y nacionalidades. Otro ejemplo de ello son los quipus, o las taptanas, entre otros, que expresan una matemática que pertenece a una nacionalidad o civilización (Huapaya & Salas, 2008).

Es imprescindible también mencionar que cada nacionalidad mantiene su expresión cultural mediante su lengua, sus costumbres, sus artesanías. Esto último es evidente: cada nacionalidad tiene su forma de expresarse en la cerámica, música, tejidos y arquitectura. Restos materiales que han sido utilizados por muchos arqueólogos para determinar su tiempo de vida y organización política.

La interculturalidad. Este principio fue producto de muchas luchas y fue insertado en la Constitución política del Ecuador del 2008, como un mecanismo para hacer prevalecer el derecho de las nacionalidades y pueblos precolombinos y evitar las enormes marginaciones sociales que vivían dichos pueblos y nacionalidades indígenas en la sociedad ecuatoriana.

Los fundamentos epistemológicos de la nacionalidad Waorani se basan en una cosmovisión que integra profundamente la naturaleza, la espiritualidad y la comunidad. En esta perspectiva, no existe una separación entre lo físico y lo espiritual: la selva es considerada un ser vivo y sagrado, esencial para la supervivencia física y cultural del pueblo Waorani. El conocimiento ancestral se transmite oralmente a través de generaciones, mediante relatos, cantos y prácticas

cotidianas, especialmente por las mujeres, quienes desempeñan un papel crucial en la preservación de la memoria colectiva y la conexión espiritual con la selva.

Además, la estructura social Waorani se organiza en torno a grupos liderados por figuras ancestrales, lo que refleja una lógica comunitaria distinta a las estructuras políticas occidentales.

Con los preámbulos citados, se propone la construcción de las guías didácticas, que contienen las cuatro fases del conocimiento y cinco sub-fase del dominio del conocimiento (Dominio del conocimiento, Aplicación del conocimiento, Creación del conocimiento y Socialización del conocimiento), planteados en los currículos de las nacionalidades. Al ser una planificación eminentemente de las nacionalidades se engrana con la Educación Intercultural Bilingüe en el uso de los materiales didácticos. Visto que la educación es un derecho universal, no puede desligarse de los conocimientos universales y de los conocimientos ancestrales de los pueblos y nacionalidades de *Abia Yala*, a fin de convivir en un ambiente de armonía en la sociedad y la *pacha mama*. Por eso es necesario hacer materiales didácticos de acuerdo al contexto y cosmovisión de las nacionalidades.

En este sentido, la taptana, que es un instrumento ancestral de cálculo utilizado por varios pueblos indígenas andinos, será incluido como herramienta educativa intercultural y, aunque no es originaria del pueblo Waorani, ya que puede ser adaptada como recurso didáctico intercultural en procesos educativos de etnomatemáticas con alumnos de comunidades indígenas, incluyendo la Waorani; como una forma de integrar saberes ancestrales con la enseñanza moderna de las matemáticas (Montaluisa, 2018).

8. Perspectiva metodológica (extensión máxima de dos páginas).

- Enfoque o tipo de investigación: cualitativo, cuantitativo o mixto.
- Paradigma: positivista, interpretativo, materialista-histórico, socio crítico.
- Alcance de la investigación: exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos.
- Diseño: para estudios cuantitativos (experimentales: preexperimentales, experimentos puros, cuasi experimentos; no experimentales: diseños transversales y diseños longitudinales). En cambio, para estudios cualitativos (teoría fundamentada, narrativo, etnográfico, fenomenológico, investigación-acción, estudio de caso)
- Muestreo (cuantitativo): participantes, sucesos, objetos o colectividades del estudio.
- Parámetros de inclusión y exclusión.
- Consideraciones éticas: detallar los aspectos tomados a consideración al momento de levantar la información.
- Técnicas e instrumentos: detallar las técnicas y sus respectivos instrumentos utilizados para el levantamiento de los datos. Además, de cómo se elaboraron y validaron.
- Recolección de datos: procedimiento de cómo se levantará la información, se organizará y se sistematizará.

El presente trabajo tiene un diseño de campo, con un enfoque cualitativo (Guerrero, 2016), de tipo descriptivo, interpretativo y participativo, lo cual se relaciona con el paradigma socio-crítico por cuanto se centra en la conciencia crítica de los actores sociales y la transformación educativa (Alvarado & García, 2008), buscando comprender, intervenir y mejorar la calidad educativa de los alumnos del 5º de Básica del CECIB "IKA" de la comunidad Waorani Guiyero, integrando el entorno natural y cultural como un recurso pedagógico activo en la enseñanza de la Etnomatemática.

Esta perspectiva permite interpretar los significados construidos por los actores educativos docentes, estudiantes y comunidad desde sus prácticas, valores y saberes locales, promoviendo una educación contextualizada y con sentido de pertinencia cultural (Guerrero, 2016).

La metodología se desarrolla mediante un enfoque participativo y reflexivo, en el que se contempla a la comunidad como parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se implementa un diseño de investigación-acción educativa, que favorece el análisis constante de la práctica docente, permitiendo ajustar estrategias a partir de la observación directa y el diálogo con la comunidad educativa. A través de esta metodología, se busca fortalecer el vínculo entre escuela y territorio, resignificando materiales del entorno (como hojas, ramas, piedras, semillas) para enseñar conceptos matemáticos como clasificación, conteo, operaciones básicas (Torres, 2016).

La nacionalidad Waorani está asentada, principalmente, en la región amazónica del Ecuador, especialmente en la provincia de Orellana: la comunidad Guiyero está ubicada en el Parque Nacional Yasuni, en ella se encuentra el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “IKA”. Este territorio es una zona con abundante vegetación, ríos, árboles gigantes, y una gran variedad de fauna y flora amazónica.

En este estudio, se aplicarán entrevistas semiestructuradas dirigidas a docentes y estudiantes, para recoger sus percepciones sobre la enseñanza de las Matemáticas, con herramientas didácticas y recursos del entorno waorani, como elementos didácticos que puedan impactar positivamente en la comprensión matemática.

Asimismo, se hará el análisis evaluativo de productos escolares: revisión de cuadernos, ejercicios, deberes, trabajos y actividades realizadas durante la aplicación de la propuesta pedagógica etnomatemática, que evidencien procesos de aprendizaje y apropiación de contenidos. Los instrumentos que acompañarán esta actividad incluyen guías de observación, matrices de análisis y cuestionarios adaptados al nivel del estudiantado. Estos instrumentos serán diseñados a partir de los objetivos de la investigación y validados por juicio de expertos en Educación Intercultural Bilingüe y didáctica de las Matemáticas (Guber, 2015).

La recolección de información se llevará a cabo durante un proceso de cuatro semanas, en el que se implementará una propuesta pedagógica en Etnomatemáticas, diseñada especialmente para integrar el entorno natural en el aula. Esta etapa incluirá fases de diagnóstico, intervención y evaluación, permitiendo registrar cambios en el desarrollo de habilidades matemáticas y actitudes hacia el aprendizaje de los alumnos de 5º de Básica. Todo el proceso será sistematizado mediante registros de campo y categorización cualitativa de los datos.

En cuanto a la ética en la investigación en comunidades de pueblos originarios como el waorani, se garantizará el respeto por la cultura y autonomía de los participantes, asegurando la confidencialidad, el consentimiento informado de los representantes legales de los alumnos participantes. Se respetarán los principios de no discriminación, pertinencia cultural y protección de la identidad, conforme a los lineamientos éticos de la investigación educativa con pueblos indígenas (UNESCO, 2020).

9. Resultados esperados (extensión máxima media página).

En esta sección se debe describir en detalle los resultados y productos esperados.

Como resultado del desarrollo del presente proyecto, se espera que los estudiantes de 5º año de Básica (DDTE) mejoren su aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas a través de una enseñanza etnomatemática, con herramientas didácticas y recursos culturales y del entorno waorani (taptana, mullos, hojas, piedras, semillas, ramas, frutas, flores, entre otros), que serán seleccionados por su utilidad como recursos didácticos para la enseñanza de las operaciones matemáticas básicas.

A partir de estos recursos, se diseñarán y aplicarán actividades pedagógicas contextualizadas que permitan a los estudiantes aprender de manera práctica y significativa, en concordancia con su entorno sociocultural y el currículo de la nacionalidad. Como resultado de esta

implementación, se evidenciará una mejora en la comprensión y resolución de ejercicios de suma, resta, multiplicación y división por parte de los estudiantes participantes, gracias al uso de recursos con pertinencia cultural que favorezcan un aprendizaje concreto y vivencial.

Se espera que esta propuesta también contribuirá al aumento del interés, la motivación y la participación activa del estudiantado en las clases de Matemáticas, al utilizar didácticas activas y recursos que forman parte de su realidad cotidiana y cultural. Asimismo, se obtendrán resultados positivos en el rendimiento escolar, los cuales serán verificados mediante la aplicación de instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, permitiendo identificar los avances logrados antes, durante y después de la intervención educativa. Finalmente, se fortalecerá la relación entre la escuela y la comunidad mediante la participación activa de docentes, familias y líderes comunitarios, lo que permitirá consolidar una propuesta educativa intercultural, participativa, pertinente y sostenible.

Esta experiencia pedagógica permitirá a los alumnos apoyar a sus padres en: a) la comercialización de sus productos agrícolas cacao, plátano, yuca) y artesanías elaboradas con fibra de cambera (aretos, collares, llaveros, shikras).

b) La compra de víveres en las ferias populares ejemplo feria de Pompeya en donde el niño puede aportar con su conocimiento a sus padres en la adquisición de estos productos.

c) Reconocimiento de las medidas de peso en libras lo cual ayudara al niño para la transacción de venta y compra de diferentes productos de la zona o víveres que ellos puedan comprar juntamente a sus padres.

d) Contabilizar los recursos para la toma de decisiones de los trabajos que demanden cantidades significativas.

Los alumnos desarrollarán la capacidad de ayudar a los moradores de su comunidad en temas de venta y compra de productos, pesaje así medición.

10. Cronograma de actividades (extensión máxima una página).

En esta sección se debe describir cada una de las actividades a realizar para cumplir los objetivos de la investigación.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elaboración del protocolo							X	x	x	x	x																					
Planificación y diseño del material didáctico con material del medio.											x	x																				
Aplicación del material didáctico en las cuatro operaciones básicas.															x	x	x															
Evaluación de resultados obtenidos.																	X	x	x													
Redacción de Informe Investigación																					x	x	x	x	x	x						
Revisión del Informe por Tutor																											x	x				
Entrega de Trabajo Investigación.																															x	

11. Recursos (extensión máxima media página).

- Recursos humanos.

- Recursos materiales.

Otros.

Recursos humanos para la elaboración del material didáctico del medio ambiente se contará con la participación de los siguientes actores:

- El docente
- Los estudiantes de quinto EGB
- Padres der familia
- Dos líderes comunitarios

Recursos materiales

- Semillas como hojas, piedra, semillas, ramas frutas, flores.
- Madera para elaborar la taptana.

Otros

- Computadora
- Internet
- Impresora
- Papel boom
- Papel periódico
- Marcadores
- Esfuerzos
- Lápiz
- Pintura
- Serrucho
- Lijas
- Machetes

12. Referencias bibliográficas.

Se deben colocar todas las referencias de las citas utilizadas en toda la redacción del protocolo.

Se debe utilizar el formato APA 7ma edición.

REFERENCIAS

Actores del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. (2019). *Orientaciones Pedagógicas para fortalecer la implementación del MOSEIB* (Primera edición ed.). Quito, Ecuador: Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Obtenido de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/09/Orientaciones-pedagogicas-MOSEIB.pdf>

Alvarado, L., & García, M. (2008). Paradigama socio critico. *Revista Universitaria de Investigación Sapiens*, 9(2), 187-201. Obtenido de file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet- CaracteristicasMasRelevantesDelParadigmaSociocriti-3070760.pdf

Auccahuallpa, R. F. (2021). ETNOMATEMÁTICA; una alternativa para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas . *Universidad Nacional de Educación-UNAE* , 12(1), (pp. 113–137). Obtenido de <http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/2125/1/Didacticasmatematicas-113-137.pdf>

Barres, M. (2010). La interculturalidad dentro de la Constitución Ecuatoriana del 2008: Un proyecto de construcción identitaria a futuro. *Revue HISTOIRE(S) de l'Amérique latine*, 4, Article nº 9. *HAL open science*, 4(1), 11p. Obtenido de <http://www.hisal.org/revue/article/MaciasBarres2010-1>

Calle, C. A.-S., & Quichimbo, A. d.-R. (2021). Presencia de metodologías tradicionales en la educación del Ecuador. *Ciencias de la educación* , 7(4), 1205-1215 . doi: <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i4.2164>

Calle, L. (2020). La motivación en el aprendizaje de la matemática: Perspectiva de estudiantes de basica superior. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*, V(1), 488-507. doi:<http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i1.79429>

Gómez, M. V., Gorete, M., Guashca, E., Herrán, X., Herrera, J., Hurtado, A., . . . Poveda, C. (2008). *Primera Convención Internacional de Educación Intercultural Bilingüe de Cotopaxi*

(Primera Edición ed.). Quito: Dirección Provincial de Educación. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55086.pdf>

Guber, R. (2015). *La Etnografía en campo* (Vol. I). Bogotá: Grupo Editorial, Norma, 2001. Obtenido de <https://antroporecursos.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/guber-r-2001-la-etnografia.pdf>

Guerrero, M. A. (2016). La investigación cualitativa. *INNOVA Research Journal*, 1(2), 1-9. doi: <https://doi.org/10.33890/innova.v1.n2.2016.7>

Huapaya, E., & Salas, C. (2008). Uso de las Ideas Matemáticas y Científicas de los Incas, en la enseñanza y aprendizaje de la Geometría. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, 1(1), 4-11. Obtenido de <https://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/article/view/1>

Klimenko, O. (2009). La pedagogía, la didáctica y la creatividad: un quehacer pedagógico reflexivo. *Revista de Ciencias Sociales*, 2(8), 83-96. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5527357>

Krainer, A. (2010). *Educación Bilingüe Intercultural en el Ecuador* (Primera Edición ed.). Quito-Ecuador: Ediciones Abya-Yala. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48738.pdf>

Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, M. (2014). *Escuela bilingüe de la federación de comunas*. Ecuador.: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/MOSEIB.pdf>.

Montaluisa, L. C. (2018). *Contribuciones Indígenas a la Educación, Filosofía y Plurinacionalidad* (Segunda Edición ed.). Quito-Ecuador: Ministerio de Educación . Obtenido de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/09/Sistemas-de-numeracion-con-enfoque-simbolico-Taptana-Montaluisa.pdf>

MOSEIB. (2014). *Marco de la educación intercultural bilingüe*. Quito, Ecuador: Ministerio de Educación del Ecuador. Obtenido de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/MOSEIB.pdf>

MOSEIB. (2014). *Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe*. Quito – Ecuador: Imprimax. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55086.pdf>

MOSEIB. (2014). *Proyecto de Desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe para las nacionalidades indígenas* (Segunda edición ed.). Quito, Ecuador : Ministerio de Educación del Ecuador. Obtenido de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/MOSEIB.pdf>

Torres, R. (2016). *La investigación acción participativa: una apuesta por la comunicación y la transformación social*. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Obtenido de <https://repository.uniminuto.edu/items/d886a3d4-16db-4b42-b152-2388cf837c74>

UNESCO. (2020). *Guía ética para la investigación en contextos indígenas*. Paris: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado el 2025, de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262748_spa

12. Firma de responsabilidad (estudiante)

Declaro que el diseño presentado es de mi autoría, realizado bajo parámetros éticos. Asumo plena responsabilidad por su elaboración.

Luz Narcisa Coquinche Aviles